

SOFTVERSKIE KOMPONENTE ZA PRE I POST PROCESING PODATAKA MATEMATIČKOG MODELIRANJA STRUJANJA PODZEMNIH VODA SOFTWARE COMPONENTS FOR PRE- AND POST-PROCESSING OF MATHEMATICAL MODELING DATA FOR GROUNDWATER FLOW

Vesna Tripković¹, Vladimir Lukić¹, Goran Jevtić¹ i Milenko Pušić¹

¹Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Jaroslava Černog 80, 11226 Beograd. E-mail: vesna.tripkovic@jcerni.rs, vladimir.lukic@jcerni.rs, goran.jevtic@jcerni.rs, milenko.pusic@jcerni.rs

APSTRAKT: Matematička simulacija toka podzemnih voda uključuje ručne i zamorne postupke pre- i post-procesinga (prethodne i naknadne) obrade. Procesi u toku obrade podataka su formirani kao trilogija: pre- (priprema podataka i postavka konceptualnog i numeričkog modela), procesing (kalibracija i simulacija) i post-procesinga (analiza i prikaz rezultata). Hidrogeološki podaci su dramatično porasli u snazi i obimu tokom poslednjih nekoliko godina. Potrebni su inovativni, inteligentni i autonomni naučni pristupi da se ispituju veliki skupovi podataka koji postepeno postaju široko dostupni. U ovom radu demonstriramo pre- i post procesing podataka na studiji za simulaciju uticaja Dunava na dinamiku toka podzemnih voda na nekoliko branjenih područja koristeći baze podataka i softverske komponente razvijene na Institutu za vodosnabdevanje Jaroslav Černi (JČ). HidroGeloški informacioni sistem (HGIS) koji nudi objekte za analizu i modeliranje podzemnih voda dizajniran je u Srbiji za sliv Dunava, Save i Tise. Skladištenje prostornih podataka i nizova vremenskih serija, prikaz i izlazni podaci koji se odnose na bušotine, pijezometre, bunare i izvore, uključujući administrativne informacije, stratigrafske zapise, nivoe vode i druge hidrogeološke informacije uključeni su u bazu podataka. U zoni od interesa (branjena područja Dunava, Save i Tise) sada postoji ukupno 8027 objekata. Izrada studije je razvila sistematski i efikasan tok rada kako bi se ublažio opterećenje modela i obrade podataka, omogućavajući istraživačima da se usredsrede na aspekte primene rezultata kalibracije i simulacije.

Ključne reči: baza podataka, softverske komponente, procesing, podzemna voda

ABSTRACT: Mathematical groundwater flow simulation involves manual and tedious pre-processing and post-processing procedures. Processes during work are formed as a trilogy: pre- (preparation of data and setup of conceptual and numerical model), processing (calibration and simulation) and post-processing (analysis and display of results). Hydrogeological data has grown dramatically in power and scope over the past few years. Innovative, intelligent and autonomous scientific approaches are needed to examine the large data sets that are gradually becoming widely available. In this paper, we demonstrate pre- and post-processing of data on a study to simulate the impact of the Danube on groundwater flow dynamics in several riparian areas using databases and software components developed at the Jaroslav Černy Water Institute (JČWI). A HydroGeological Information System (HGIS) that offers facilities for the analysis and modelling of groundwater has been designed in Serbia for the Danube, Sava and Tisza basins. Storage of spatial and timeseries data, display and output data related to boreholes, piezometers, wells and springs, including administrative information, stratigraphic records, water levels and other hydrogeological information have been included in the database. In the zone of interest (riparian areas of the Danube, Sava and Tisza) there are now a total of 8027 objects. The design of the study developed a systematic and efficient workflow to alleviate the model and data processing burden, allowing the researchers to focus on the application aspects of the calibration and simulation results.

Key words: database, software, components, processing, groundwater

UVOD

Ogromni i komplikovani skupovi podataka postali su dostupni, što zahteva upotrebu veoma modernih, inteligentnih i kompjuterizovanih pristupa za njihovo proučavanje. U prethodnoj deceniji, količina hidrogeoloških podataka je rasla ubrzano. S obzirom na ogroman napredak u prikupljanju i interpretaciji podataka, hidrogeolozi su tek sada počeli da shvataju revolucionarni potencijal ovih podataka. Ovaj rad predstavlja kreativni način za sticanje, strukturiranje, analizu i izdvajanje informacija iz hidrogeoloških podataka, kao i inovativne primene softverskih strategija koje imaju ogromne izgleda za hidrogeološka istraživanja. Modeliranje komplikovanih hidrogeoloških sistema je moguće zahvaljujući

upotrebi moćnih kompjuterskih okvira, koji omogućavaju formulisanje prognoza za duže vremenske periode.

Da bi rešili probleme ranjivosti, uticaja klimatskih promena, kvaliteta, transporta štetnih hemikalija u podzemne vode, hidrogeolozi su pribegli modeliranju. Simulacija proticaja podzemnih voda se koristi za razumevanje dinamičkih procesa podzemnih voda kao osnove za kvantitativnu analizu i upravljanje resursima podzemnih voda. Upotreba matematičkog modeliranja u suštini može se opisati kao proces provođenja situacije iz stvarnog sveta u matematički model gde ovaj reprezentativni model omogućava predviđanje i tumačenje idealne situacije u stvarnom svetu (Cirillo *et al.* 2016).

Feelders *et al.* (2000) u svom radu navodi da je za proces pre procesinga potrebno između 70% i 80% vremena, posebno kada je potrebno mnogo agregacija. Operacije koje se izvode u procesu pre procesinga ili predobrade mogu se svesti na dve glavne porodice tehnika, gde Gibert *et al.* (2008) navodi: Tehnike detekcije (DT) za otkrivanje nesavršenosti u skupovima podataka i Tehnike transformacije (TT) usmerene na dobijanje skupova podataka kojima je lakše upravljati.

Ovaj rad daje ilustraciju sticanja, analize, sistematizacije i izdvajanje znatnog obima informacija iz šireg obilja hidrogeoloških podataka u cilju izrade i korišćenja modela podzemnih voda. Odabran je primer rada sa bazama podataka i softverskih komponenti za modele podzemnih voda na kojima je analiziran uticaj Dunava na režim podzemnih voda u njegovom priobalju, u zoni prostiranja akumulacije HE "Đerdap 1", po različitim scenarijima rada sistema odbrane od podzemnih voda i promenjiva stanja nivoa površinskih tokova. Rezultati su izloženi u „Studiji uticaja HEPS "Đerdap 1" na priobalje“ Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi" (IJČ, 20024).

METODOLOGIJA

Proces matematičkog modeliranja se može grubo predstaviti kao skup tri faze:

1. obrada ulaznih podataka i priprema modela,
2. izrada i kalibracija modela, kao i prognozni proračuni,
3. obrada dobijenih rezultata.

Svaka od ove tri faze ima svoje karakteristike i zahteva specifična znanja.

U prvoj fazi, prethodnoj obradi podataka i pripremi modela, izražena je potreba za klasičnim geološkim, posebno hidrogeološkim znanjem. Ova faza obuhvata proces otkrivanja i ispravljanja (ili uklanjanja) netačnih zapisa iz skupa podataka, ili odnosi se na identifikaciju netačnih, nepotpunih, irelevantnih delova podataka, a zatim modifikaciju, zamenu ili brisanje podataka što poboljšava njihov kvalitet, otklanja neslaganja i osigurava da su podaci tačni, dosledni i pouzdani.

Druga faza zahteva prevashodno razumevanje hidraulike podzemnih voda i poznavanje korišćenog softvera. Kalibracija modela predstavlja složeni optimizacioni postupak u kome je potrebno odrediti takve parametre modela pri kojima će davati rezultate najpribližnije merenim vrednostima. Načelni principi izbora parametara koji se menjaju u procesu kalibracije mogu se definisati, ali se svakom modelu (zadatku) mora posebno pristupiti. Njihova konkretizacija zavisi od opštih prirodnih uslova egzistencije i strujanja podzemnih voda (opšteg geološkog sklopa terena, zastupljenih litoloških članova, hidrogeoloških uslova, režima podzemnih voda, itd.). Takođe se sprovode proračuni koji su usmereni ka tehničkim rešenjima. Ovde se prema potrebi, definišu različite varijante, uvode nove karakteristike graničnih uslova, a rezultati obrađuju tražeći optimum.

Treća faza u najširem smislu deluje kao most koji vodi numeričke rezultate do produktivnih inženjerskih zaključaka. Kroz naknadnu obradu kreiraju se smisleni vizuelni prikazi, grafikoni i rezultati, koji pomažu da se bolje razumeju predstavljene informacije.

Studijom uticaja IJČ (2024) obuhvaćen je široki prostor priobalja akumulacije HE „Đerdap 1“, sa branjenim oblastima sa sistemima zaštite od uspora. Priobalje akumulacije Hidroenergetskog plovidbenog sistema (HEPS) HE „Đerdap 1“ (Slika 1) ima različite karakteristike u zoni uticaja, koje su odredile veličinu i način zaštite od usporenih voda Dunava i pritoka. U skladu sa prostornim karakteristikama i formiranim sistemima zaštite, u priobalju akumulacije HEPS „Đerdap 1“, izdvojeno je 45 branjenih oblasti.

Slika 1. Priobalje akumulacije HE „Đerdap 1
Figure 1. Riparian areas of the HEPS Iron Gate I

Razvijeni procesi obrade podataka i hidrodinamičkog modeliranja podzemnih voda, čine trilogiju (pre processing, procesing i post procesing), predstavljenu na slici 2.

Slika 2. Dijagram toka za izradu matematičkog modela. Legenda: HGIS – Hidrogeološki informacijski sistem (platforma i baza hidrogeoloških podataka), HIS - Hidrološki informacijski sistem (platforma i baza hidroloških podataka, HTO – baza Hidrotehničkih objekata, RHMZ – Republički Hidrometeorološki zavod

Figure 2. Flow chart for pre- and post-processing of mathematical modeling data. Legend: Hydrogeological Information System (platform and database of hydrogeological data), HIS - Hydrological Information System (platform and database of hydrological data, HTO - database of Hydrotechnical facilities, RHMS - Republic Hydrometeorological Service

Paralelno sa razvojem HGIS-a izrađene su i prateće softverske komponente (aplikacije) i to:

- Alat za kontrolu i korekciju vremenskih serija,
- Alat za praćenje kalibracije,
- Alat za izradu priloga,

svi razvijeni u okviru Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Pored MODFLOW-a (GW Vistas) koji se koristio u svrhu modeliranja, za postizanje različitih ciljeva umrežavanja, podešavanja, ili vizualizacije podataka, korišćeni su komercijalni paketi ArcGIS ili qGIS, zatim RockWorks i Surfer.

PRE I POST PROCESING PODATAKA

Skupovi prostornih i vremenskih podataka su prethodno obrađeni pre nego što su korišćeni u svrhe modeliranja. Procedure uključene u obradu podataka objašnjene su u nastavku i kroz sliku 2.

Pre processing

Prikupljanje podataka za branjena područja je sprovedena kroz HGIS bazu. U priobalju Dunava, Save i Tise za sada postoji ukupno 8027 objekata (bušotina sa litološkimo opisom kartiranih jedinica). HGIS je definisan kao sistem unosa, skladištenja, manipulacije, vizuelizacije i distribucije podataka. Razvoj i primena HGIS-a je izložena u radu Lukić *et al.* (2022).

GeoNode je sistem za upravljanje geoprostornim sadržajem, platforma za upravljanje i objavljivanje geoprostornih podataka, implementiran u qGIS. On omogućava korisnicima da dele podatke i kreiraju interaktivne mape. Alati za upravljanje podacima ugrađeni u GeoNode omogućavaju integrisano kreiranje podataka, metapodataka i vizuelizaciju mapa. Svaki skup podataka u sistemu može se javno deliti, ili ograničiti na samo određene korisnike. GeoNode preuzima objekte iz HGIS i HTO baze.

Korišćenje qGIS softvera podrazumeva: preuzimanje podataka sa GeoNode i pripremu podataka; iscrtavanje granica modeliranog područja; izrada DEM-a (digitalni model elevacije); iscrtavanje graničnih uslova i izradu fajlova u vidu "shapefile" za unos u MODFLOW. Za slučaj branjnih područja, originalni DEM je preuzet sa portala Copernicus.

Alat za kontrolu i korekciju vremenskih serija služi za pregled, promenu i analizu vremenskih serija, podataka zabeleženih tokom nekog vremenskog perioda (Slika 3). U alatu su podržane manuelne i automatske izmene vrednosti podataka. Omogućen je rad sa više vremenskih serija, kao i njihova paralelna obrada. Podaci, odnosno serije za rad u ovom alatu se uvoze iz eksterne excel/cvs datoteke. Nakon pregleda ili korekcije podataka, serije se izvoze u formatu koji podržava MODFLOW. Ovaj alat nalazi primenu u analizi (i korekciji) podataka nivoa podzemnih voda, čije su merene (sirove, izvorne) vrednosti često opterećene greškama različitog porekla.

Slika 3. Primena Alata za kontrolu i korekciju vremenskih serija
Figure 3. Application of Time series control and correction tool

Koristili smo softverski program Surfer za interpolaciju podataka povlate i vodonosne sredine, kao i koeficijenta provodljivosti dobijenih iz bušotina HGIS baze.

RockWorks je korišćen za prikaz bušotina eksportovanih iz HGIS baze, kao i interpolaciju kontinuiranih stratigrafskih površina koje, kada su naslagane, stvaraju 3D stratigrafski model.

Processing

Korisnički alati razvijaju se sa ciljem lakog upravljanja merenim podacima i matematičkim modelima od strane korisnika sistema.

Alat za praćenje kalibracije (PiezoFlow) omogućava brzi prikaz i analizu merenih i računskih pijezometarskih nivoa i proticaja hidrodinamičkog proračuna, tj. omogućava upoređivanje različitih rezultata kalibracije. Namena softvera jeste prikaz prostornog rasporeda pijezometara, uvidom u srednje i apsolutne razlike merenih i računskih vrednosti u svakom koraku simulacije, kao i u čitavom proračunu svih pijezometara zajedno, preko dijagrama (Slika 4). Korišćenjem funkcija alata, korisnik može brzo i jednostavno da prilagodi grafički prikaz podataka potrebnoj analizi problematike uređenja podzemnih voda pomenutog prostornog obuhvata.

Slika 4. Primena PiezoFlow.
Figure 4. Application of PiezoFlow.

Post procesing

Za potrebe hidrodinamičkih analiza, izvršeni su proračuni za različite dispozicije sistema za odbranu od visokih nivoa podzemnih voda i za različite režime tečenja u rekama. Hidrodinamičke analize su vršene pomoću matematičkih modela, kako bi se sveobuhvatno sagledali uticaji izmena na području priobalja Dunava nakon izgradnje brane i akumulacije.

Za potrebe izrade Studije uticaja razvijen je korisnički alat za pregled rezultata prognoznih proračuna od 37 godina, sa analizom stanja na dnevnom nivou promena. Formirane su 3 proračunske šeme:

1. priobalje, sa postojećim stanjem objekata zaštite, u postojećem režimu rada HE „Đerdap 1“ (sa kotom 70,30 m njm kod ušća Nere),
2. priobalje, sa postojećim stanjem objekata zaštite, u prirodnom režimu tečenja Dunava i
3. priobalje, sa pretpostavljenim stanjem objekata zaštite, u prirodnom režimu tečenja Dunava.

Na slici 5 dat je prikaz Alata za izradu priloga koji omogućava pregled rezultata jedne od proračunskih šema i automatsko generisanim izveštajem u word-u.

Slika 5. Primer primene Alata za izradu priloga.
Figure 5. Example of the application of the attachment creation tool.

ZAKLJUČAK

Ovaj rad je uspostavio tok procesa obrade podataka tj. trilogije opšte namene za koji se očekuje da će se koristiti kao smernice za modeliranje toka podzemnih voda. Svaki proces u toku rada koristi komercijalni softver, samostalno razvijene softverske komponente kako bi ispunio svoj cilj i proizvodi datoteke podataka u skladu sa specifičnim najsavremenijim formatom podataka.

LITERATURA:

Cirillo M., Pelesko J. A., Felton-Koestler M. D., Rubel L. 2016: *Perspectives on modeling in school mathematics Annual Perspectives in Mathematics Education 2016: Mathematical Modeling and Modeling Mathematics* (Electronic materials vol 1) ed Hirsch C and McDuffie A (Sweden: National Council of Teachers of Mathematics) chapter 1 p 3

- Feelders A.,H. Daniels, Holsheimer M.2000: *Methodological and practical aspects of data mining*, Information & Management, 37(5), 271-281. [http://dx.doi.org/10.1016/S03787206\(99\)00051-8](http://dx.doi.org/10.1016/S03787206(99)00051-8)
- Gibert K., Izquierdo J., Holmes G., Athanasiadis I., Comas J., Sànchez-Marrè M. 2008: *On the role of pre and post-processing in environmental data mining*, International Congress on Environmental Modelling and Software - 4th Biennial Meeting, pp. 1937-1958, Barcelona, Spain
- Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" (IJČ). 2024: *Studija uticaja HEPS "Đerdap 1" na priobalje*, Beograd
- Lukić V., Pušić M., Tripković V., Jevtić G., Stojanović B., Mrđa T., Bačanin V., Marinković A. 2022: *Softverska inovacija u prikupljanju, obradi i skladištenju hidrogeoloških podataka*, XVI Srpski hidrogeološki simpozijum sa međunarodnim učešćem, str. 455-460, ISBN 978-86-7352-380-4, 28.09.-02.10.2022., Zlatibor, Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu